

MILLIY TARAQQIYOT VA MA’NAVIY YUKSALISH YO‘LIDA

Qayumova Feruza Inomjonovna

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz milliy taraqqiyoti hamda ma’naviy yuksalish masalalari tegishli adabiyotlar orqali yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, ma’rifat, Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch, uzluksiz ta’lim, ta’lim-tarbiya, yoshlar.

Insoniyat taraqqiyotining har bir davrida ma’naviy kamolot masalasiga alohida e’tibor qaratilgan. Chunki, jamiyatning evolutsion taraqqiyoti ma’naviyat rivojiga bevosita bog‘liq. Ma’naviyatning yuksalishi jamiyatning iqtisodiy va siyosiy rivojiga asos bo‘lib xizmat qiladi. Ma’naviy barkamollik insonning ruhiy poklanishi, yuksak ongu tafakkurga ega bo‘lishi, halol va pok yashash, mustahkam e’tiqodga ega bo‘lishida yaqqol namoyon bo‘ladi. Aytish joizki, o‘zbek xalqi qadim-qadim zamonlardan boshlab ma’naviyat, axloq masalalariga alohida e’tibor qaratib kelgan.

Buyuk mutafakkir va ma’rifatparvarlarning tarbiyaga oid qarashlari o‘tgan asr boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo‘lgan bo‘lsa, oradan yillar o‘tib, hozirgi kunda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko‘ra muhim va dolzarbdir. Chunki, ilm-fan va texnika taraqqiyoti, zamonaviy kashfiyotlar insoniyatning qudratini oshiradi, uning uchun yangi imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Bunday holat insondan yanada yuksak ma’naviyat darajasiga ko‘tarilishni talab etadi. O‘z navbatida, shaxsning ma’naviy yuksalishi uning ijtimoiy faolligini oshiradi va jamiyatning taraqqiyotini tezlashtiradi. Taraqqiyotning rivojlanish qonuniyatlarini chuqur tahlil etgan holda “Biron-bir jamiyat ma’naviy imkoniyatlarini, odamlar ongida ma’naviy va axloqiy qadriyatlarini rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib o‘z istiqbolini tasavvur eta olmaydi”[1;137], - deb ta’kidlashi bejiz emas, albatta.

Darhaqiqat, ma’naviyatni yuksaltirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo’lsa, kelajagimiz poydevori bo’lmish yoshlar qalbiga va ongiga boy ma’naviy merosni singdirish asosida barkamol avlodni shakllantirish esa undan ham dolzarb vazifadir. “Mustaqillikni erkinlik to’g’risidagi shiorlar bilan emas, balki siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy mazmun bilan to’ldirish kerak”[2;355].

Mustaqillikka erishganimizdan so’ng keng jamoatchilikni, birinchi Prezidentimiz Islom Karimov, ma’naviyat masalasiga e’tiborlarini qaratganlari bejiz emas. Jumladan, “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarining muqaddima qismida “Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo’lmasligi, farzandlarimizning bizdan ko’ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo’lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma’naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi”, deb ta’kidlaydilar.

Chunki, har bir insonni, ayniqsa, yosh avlodni jismonan chiniqtirish, aqliy qobiliyatini o’stirish, intellektual salohiyatini oshirish qanchalik muhim bo’lsa, uning ma’naviyatini yuksaltirish, ruhiy pokligi va vijdon uyg’oqligini tarbiyalash undanda muhimdir.

O’zbekiston mustaqillikka erishgach, o’z taraqqiyot yo’lini aniq belgilab oldi. Bu - demokratik huquqiy davlat, ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishga qaratilgan keng ko’lamli islohotlar yo’lidir. Davlatimiz rahbari ta’kidlaganidek, oldimizda turgan eng ezgu maqsadlarimiz – mamlakatimizning buyuk kelajagi ham, ertangi kunimiz, erkin va farovon hayotimiz ham, O’zbekistonning XXI asrda jahon hamjamiyatidan qanday o’rin egallashi ham – bularning barcha-barchasi, avvalambor, yangi avlod, unib-o’sib kelayotgan farzandlarimiz qanday insonlar bo’lib voyaga etishiga bog’liqdir.

Uzoqni ko’zlab aytilgan bu so’zlar istiqloq yillarida mamlakatimizda amalga oshirib kelinayotgan davlat siyosatining mazmun-mohiyatini yorqin ifodalaydi. Jismonan sog’lom, ma’naviy etuk, yuksak intellektual salohiyat, zamonaviy bilimlarga ega, mustaqil fikrlaydigan, kelajakka ishonch bilan qaraydigan barkamol avlodni tarbiyalash haqida g’amxo’rlik qilish ushbu siyosatning ustuvor yo’nalishidir.

Mamlakatimizda hayotga tatbiq etilayotgan demokratik va bozor islohotlari talablariga javob beradigan ushbu vazifalarga muvofiq kadrlarni tarbiyalash, ularga ta’lim berish va tayyorlash tizimi tubdan isloh qilindi. Bu borada shakllantirilgan qonunchilik bazasi mazkur jarayonlarning mustahkam huquqiy asosi bo‘lib xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida har bir fuqaro ta’lim olish huquqiga ega ekani, bunda davlat bepul umumiy ta’lim olishni kafolatlashi mustahkamlab qo‘yilgan. Bu borada davlatimiz rahbarining tegishli farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilingan.

Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat”, deydi prezidentimiz Sh.Mirziyoyev [3;1].

Uzluksiz ta’lim va yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashning milliy modelini yaratishda O‘zbekiston tajribasini butun dunyo o‘rganmoqda. Zero, mamlakatimizda faol, o‘z maqsadi sari intiluvchan, serqirra iste’dod va yuksak ma’naviy fazilatlariga ega, zamonaviy bilim hamda kasblarni egallagan-bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo‘lgan yoshlarni tarbiyalash uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Т.: Ўзбекистон, 1997.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2011.
3. <https://qalampir.uz/uz/news/prezident-ma-naviyatni-yuksaltirish-buyicha-yigilish-utkazdi-31829>